

ISSN: 2181-4562

DOI Journal 10.56017/2181-4562

IMFAKTOR

JOCAA

VOLUME I, ISSUE 8

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ

JOURNAL OF CULTURE AND ART

КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

OCTOBER

2023

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОҢ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

ТОШКЕНТ – 2023

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 8 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2023-8>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти , 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

KURBANOVA Jubina Anvar qizi*O'zbekiston davlat konservatoriyasi huzuridagi Botir Zokirov nomidagi**Milliy estrada san'ati instituti**Iqtidorli talabalarning ilmiy-tadqiqot faoliyatini**tashkil etish sektori muhandisi*<https://doi.org/10.5281/zenodo.10047620>

JAZNING RAQS USLUBI “SVING” NING RIVOJLANISH TARIXIDAN “IT DON'T MEAN A THING, IF IT AIN'T GOT THAT SWING” DYUK ELLINGTON

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada jazning kelib chiqish tarixi, jaz fortepiano asarlarining tarixiy rivojlanish bosqichlari, jaz musiqa ijrochiligidagi o'rni va ahamiyati, jazning raqs uslubi bo'lgan “Sving”ning paydo bo'lish va rivojlanish davri, sving uslubida ijod qilgan kompozitorlarning fikrlari va asarlarining taxlili keltirilgan. Keyinchalik bu uslubning inqirozga yuz tutishi uning o'rnini boshqa uslublar egallashi, O'zbekistonga jaz san'atining kirib kelishi, jaz san'ati o'zbek kompozitorlarining ijodida nomoyon bo'lishi va asarlarida sving elementlaridan foydalanganligi keng yoritilgan.

Kalit so'zlar: Sving, jaz, tarix, rivojlanish, san'at, tahlil, uslub, janr, kompozitor, musiqa, yo'nalish.

ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ «СВИНГА», ТАНЦЕВАЛЬНОГО СТИЛЯ ДЖАЗА “IT DON'T MEAN A THING, IF IT AIN'T GOT THAT SWING” ДЮК ЭЛЛИНГТОН

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассмотрены история зарождения джаза, этапы исторического развития джазового фортепианного произведения, роль и значение исполнения джазовой музыки, период возникновения и развития «свинга», танцевального стиля джаза, а также дан анализ мыслей и творчества композиторов, творивших в стиле свинг. В дальнейшем широко освещались кризис этого стиля, замена его другими стилями, внедрение джазового искусства в Узбекистан, отсутствие джазового искусства в творчестве узбекских композиторов, использование в их произведениях элементов свинга.

Ключевые слова: свинг, джаз, история, развитие, искусство, анализ, стиль, жанр, композитор, музыка, направление.

FROM THE HISTORY OF THE DEVELOPMENT OF “SWING”, THE DANCE STYLE OF JAZZ DUKE ELLINGTON

ANNOTATION

In this article, the history of the origin of jazz, the stages of historical development of jazz piano works, the role and importance of jazz music performance, the period of emergence and development of "Swing", a dance style of jazz, and the analysis of the thoughts and works of composers who created in the swing style. given. Later, the crisis of this style, its replacement by other styles, the introduction of jazz art into Uzbekistan, the absence of jazz art in the work of Uzbek composers, and the use of swing elements in their works were widely covered.

Key words: swing, jazz, history, development, art, analysis, style, genre, composer, music, direction.

Barchamizga ma'lumki, musiqa san'ati doimiy ravishda rivojlanib, o'zgarib borayotgan san'at turidir. Uning yo'nalishlari, turlari, janrlari, shakllari va ifoda vositalari xilma-xil. XX asr musiqa san'atida yangiliklar manbai sifatida namoyon bo'la boshlagan jaz ko'plab uslublar uchun asos bo'ldi deyilsa mubolag'a bo'lmaydi.

Jaz XIX-XX asrlarda Yangi Orleanda paydo bo'ldi. Shundan so'ng u tarkiban va hududiy jihatdan kengayib bordi. Bunday holat jaz uslublarining ko'payishiga olib keldi: “Yangi Orlean”, “Chikago”, “Kul” va boshqalar. Ana shunday uslublardan biri “Sving” bo'lib, uni jaz musiqasining yo'nalishlaridan biri degan fikrlar ham mavjud.

Sving – so'zi inglizcha “tebranmoq”, “silkinmoq”, “chayqalmoq” degan ma'nolarni anglatadi. Jazda esa sving atamasi bir nechta ma'nolarni anglatadi. Masalan, “ijro jarayonida sving sezilmaydi” deyilsa, demak ijroda to'liqsimon harakat yo'qligi anglashiladi. Raqs musiqasida esa bu atama tempga nisbatan qo'llaniladi. Ammo jaz musiqasining ustalari bo'lmish Benni Karter, Lui Armstrong kabilarning fikrlariga ko'ra, bunday bo'linish ahamiyatsiz bo'lib, jaz va sving o'rtasida farq yo'qligini ta'kidlaydilar. Kasbiy darajadagi jazmenlarning aytishicha sving – bu hissiyot bo'lib, bu hissiyotga ega bo'lmagan ijrochi jaz musiqasini ijro eta olmaydi.

Sving tushunchasi musiqa sohasi bilan chegaralanmaydi. Sving XX asr madaniyatining qatlami sifatida ham namoyon bo'ladi, chunki u o'z ichiga musiqa, raqs, kiyinish uslubi, hayot tarzi kabilarni qamrab oladi [1].

Har bir uslub yoki yo'nalishning paydo bo'lish, rivojlanish davri bo'lgani kabi, svingning ham paydo bo'lgan va rivojlangan davri mavjud. O'tgan asrning 20-yillarida jaz markazi Nyu-Yorkka o'tdi va shu bilan Shimol tomon yo'nalgan tarixiy harakatini yakunladi. Bundan keyingi “sving davri”gacha o'tgan yillar “svingning erta pallasi” deb yuritiladi. Erta palla 1928-1934 yillarni o'z ichiga oladi.

1930-yillar boshida AQShda yuz bergan buyuk depressiya paytida jazning rivojlanishi to'xtab qoladi va inqiroz qirralari ko'rina boshlaydi. Buning sababi esa “ritm-n-blyuz” uslubining kirib kelishi bilan bog'liq bo'lib, natijada Yangi Orlean jaziga talab kamayib ketadi. Shunday bir qiyin sharoitda sving uslubi paydo bo'ldi va u tom ma'noda jazning mavqeyini saqlab qola oldi. 1920-1930 yillarda chet elda paydo bo'lgan ilk sving Chikago jazining tamoyillarining jamlanmasi bo'lgan. 1922-yili Nyu-Yorkda diksilend ijro qiluvchi “Memfis fayf” deb nomlanuvchi mashhur bir guruh paydo bo'ldi. Unda ko'pgina taniqli musiqachilar ishtirok etardilar:

- Mif Moul (trombon),
- Frenk Trambauer (saksafon),
- Red Nikols (truba).

Shundan so'ng ushbu yo'nalishdagi orkestrlar soni ko'payib bordi. Xususan Red Nikols ham o'zining shaxsiy orkestrini tashkil etdi va bu orkestrdan kelgusida svingning yorqin namoyondalari etishib chiqdilar:

Jimmi Dorsi (klarnet, saksafon), Glen Miller (trombon), Benni Gudmen (klarnet) va boshqalar. Nikolsning orkestri birinchilardan bo'lib, ko'plab mashhur asarlarni ijro etishgan va bu asarlar keyinchalik jazda standart asarlar bo'lib qoldi: "Chay vdvoyom", "Dayana", "Arabskiy Sheyx", "Indiana" va boshqalar. Shu qatorda yana bir shaxs Fletcher Xenderson haqida aytib o'tish joiz. U ilk sving rivojiga ko'proq hissa qo'shgan. Bu orkestr va ijrochilarini alohida aytib o'tishimizga sabab, har bir ijodkor sving uslubiga o'z bo'yog'ini olib kira oldi va ushbu uslubni turli cholg'ularga moslashtirgan holda svingning qirralarini rivojlantirdi.

Jazning klassik shakllaridan svingga o'tishida Chikago maktabi vakillarining mehnatlari katta bo'ldi. Ularning musiqasida bo'lajak "sving davri"ning o'ziga xos bo'lgan uslubiy qirralari shakllandi: uncha katta bo'lmagan orkestrlar o'rnini tarkiban g'arbiy simfonik orkestrlarni eslatuvchi ansambllar egallay boshladi; big-bend nomini olgan orkestrlar tashkil topdi; saksofon va trombon cholg'ulari etakchilik qila boshladi; ritmik seksiya cholg'ulari qatorida fortepiano va kontrabas egallay boshladi; garmonik rivojlanish G'arbiy Yevropa tizimi tamoyillari asosida amalga oshirila boshlandi; sving uchun muhim bo'lgan to'liqsimon "tebranuvchi" harakatning shaklanishi esa jazdagi yangi uslub nomini aniqlab berdi.

Biror bir yo'nalish, janr yoki ijodkorning albatta eng rivojlangan yuqori cho'qqilari mavjud bo'lgani kabi, svingni ham eng rivojlangan davri bor. Bu davr 1934-1946 yillarni o'z ichiga oladi. Jaz tarixida bu davr "Sving davri" deb ham yuritiladi. "Sving davri"da katta jaz orkestrlari mashhur bo'lib, ular raqs xarakteridagi jaz musiqasini ijro etardilar [2].

Svingni boshqa musiqalardan ajratish uchun uni bir marta eshitish kifoya, u ijrochidan yaxshi texnika va garmoniyani bilishni talab qiladi. Mashhur jaz ijrochisi Dyuk Elingtonning "It don't Mean a thing" (if it Aint Got that swing) asari svingning madhiyasi hisoblanadi. Ushbu asar svingning yorqin namunasi bo'lib, unda sving uslubining deyarli barcha elementlari aks etgan. Asar si-bemol major tonalligida, allegretto tempida yozilgan, mavzusi engil raqsbob xarakterda bo'lib, ushbu xarakter 4/4 o'lchovi orqali ochib berilgan. Asar uch qismdan iborat, asosiy mavzu har bir qismda variatsiya shaklida rivojlantiriladi va bas asar oxirigacha qat'iy-bas ko'rinishida bayon etiladi.

2-qism improvizatsiya qismi bo'lib, unda ohanglar yuqoriga tomon jadallashib boradi.

3-qism statik repriza ko'rinishidagi asosiy mavzuga qaytadi va yakunlanadi. Ushbu asar tinglovchiga ko'tarinki ruh bag'ishlaydi hamda asarni tinglagan har bir tinglovchi ruhan engillik sezadi va uning yodida uzoq vaqt muhrlanib qoladi.

Sving mohiyati shu qadar kuchliki, keyinchlik u boshqa uslublarga katta ta'sir ko'rsatdi. Masalan rok musiqasining paydo bo'lishidagi "Drive" tushunchasiga asos bo'lgan. Jazdagi joziba, ehtiros tinglovchini o'ziga rom etishi aynan sving evaziga mavjuddir va keyingi rivojlangan barcha uslublarda sving elementlarini kuzatishimiz mumkin.

Garanyanning "Deraza oldidagi qushchalar" asari da ham jaz garmoniya va zamonaviy ritmlarni tahlil etamiz. Ushbu asar sving uslubida yaratilgan yorqin namunalardan bo'lib, undagi kuyning yorqinligi tinglovchiga o'zgacha kayfiyat bag'ishlaydi. Garmoniya va usulning chap qo'lda bir maromda aniq kvadratni ushlab turishi, ya'ni ostinatolikni saqlab qolishi asosida o'ng qo'lda jilvakor va sinkopalarga boy, bir so'z bilan aytganda jaz musiqasining ahamiyatli xususiyatlariga ega melodik aylanmalar yangraydi. Jaz musiqasiga xos bo'lgan kvadratlik, rondo shaklining tamoyillari hamda klassik musiqa jihatdan birinchi qardosh tonliklarga og'ishmalar bu asarning negizini tashkil qiladi. Badixaviylik, ya'ni improvizatsiya ham o'z ahamiyatli o'rniga egadir. Ushbu omil refren qismlarining ketma-ketligi orasida yirik ahamiyat kasb etadi va asarning ichki rivojlanish qismini tashkil etadi, zero jaz musiqasida rivojlanish yoki boshqacha qilib aytganda – variatsiyalash asosan badihaviylikka tayanadi.

Ushbu asar A-dur tonalligida yaratilgan. Undagi og'ishma va modulyatsiyalarning ko'pligi asosiy tonlikni saqlab qolishga halal bermaydi. Bu modulyatsion aylanmalar, og'ishmalar klassik musiqa mavjud bo'lgan birinchi qardosh tonliklarga o'tish tamoyillariga asoslangan. Akkordlar yarim ton bo'ylab yuqoriga harakatlanganda xromatizm hosil qiladi va tovushlarning alteratsion og'ishmalarga sabab bo'ladi. Bu esa o'z o'rnida kuyga o'ziga xos jilvakorlik bag'ishlaydi.

Yuqorida aytib o'tganimizdek asar rondo shaklining tamoyillari asosida yaratilgan. Undagi boshlang'ich 10 takt ushbu takrorlanish qismini tashkil etadi. U asar davomida bir necha bor takrorlanib o'tadi.

Badihaviylik va variatsiyalanishning birinchi ko'rinishi 11-taktdan boshlanadi. Ushbu qism fis-moll tonalligiga modulyatsiya orqali o'tish bilan boshlanadi. Chap qo'ldagi akkordlarning kvadrati va sekvensiyaning ushlab turilishi yordamida o'ng qo'lda triollardan tashkil topgan kuyning varianti, boshqacha qilib aytganda – birinchi rivojlanish to'liqini yangraydi.

Keyinchalik sving uslubi umuman jaz san'ati dunyo xalqlarida o'ziga nisbatan qiziqish uyg'otdi va bu holat uni jahon mamlakatlari san'atiga kirib borishiga sabab bo'ldi. Xususan O'zbekistonga jaz san'ati XX asrning 60-yillarida kirib keldi. Shundan so'ng jaz san'ati o'zbek kompozitorlari ijodida namoyon bo'la boshladi va shu o'rinda sving elementlarini biz ham kuzatishimiz mumkin. Ularga misol qilib V.Saparovning "Prelyudiyalar"ni, D.Omonullaevaning jaz vokalizlarini, N.Norxo'jaevning "Jaz vals" asarini keltirishimiz mumkin. Estrada-jaz fortepiano san'atining xilma-xilligi O'zbekiston musiqa san'ati uchun badiiy tushunchalarni individuallashtirishga qaratilgan eng muhim tendentsiyani aks ettiradi. Bunga Estrada-jaz musiqasi bo'yicha forumlar, festivallar, loyihalar misol bo'la oladi. Yuqoridagi kompozitorlarning asarlarida yangicha ijro usullarini qo'llashni taqozo etuvchi zamonaviy yozuv texnikasi ochib berilgan, ularning asosiy afzalliklaridan biri o'zbek ohanglari tabiatiga chuqur kirib borishi, o'ziga xos musiqa vositalarini izlashidir [3].

V.Saparov kompozitorlik ijodida Estrada-jaz fortepiano cholg'usi uchun yaratilgan orginal asarlar, "aranjirovka"lar, "moslashtirish"lar hamda "parafraz"lardan iborat bo'lib ularning har biri registrlar qamrov yoritilishi, turli polifonik texnikalar, faol ritmik fakturaning rivoji kabi xususiyatlar namoyon bo'ladi.

V.I.Saparovning № 2 Prelyudiyasi sving uslubida yozilgan va aynan sving uslubida ijro etiladi. Ushbu prelyudiya o'zining sodda ohanglari va quvnoqligi bilan ijrochilarning qalbidan o'rin egallagan deb ta'kidlasak mubolag'a bo'lmaydi.

Prelyudiya № 5 asari ham sving uslubida yozilgan bo'lib, asarning yengil ijrosi ijrochi uchun muhim ijro elementlaridan biri hisoblanadi. Bunda har bir ijrochi ushbu asarni ijro etar ekan o'zida huddi kapalaklardek yengillikni his qilib olishi lozim.Undan so'ng esa asarning mohiyatiga e'tibor berishi va ijro etishi maqsadga muvofiq. Aslida ushbu asar musiqa formasi va texnika jihatidan murakkab emas, ammo ijro xarakteri borasida farqlanib turadi.

Prelyudiya №7 asari swing va vals uslubida yozilgan bo'lib, ijro etadigan ijrochining ko'ngliga beihtiyor yo'l topa oladigan shedevr asarlar sirasiga kiradi. O'zidagi ritmik xususiyatlarning turli – tumanligi, sinkopalarning mahorat ila qo'llanilganligi ijrochi uchun asarga bo'lgan qiziqishini oshiradi. Melodik mavzuning go'zalligi esa har bir ijrochini o'ziga shaydo qiladi. Bu asarni ijro etishda ijrochi ko'pro triol va sinkopalar biulan,septollarda ijro eta olishni talab qiladi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, jazning asosi bo'lmish sving va uning elementlari haqida har bir jaz ijrochisi to'liq ma'lumotga ega bo'lishi, uning jaz tarixida tutgan o'rnini chuqur anglab etishi va repertuaridan murakkab sving uslubidagi asarlar o'rin olishi lozim.

IQTIBOSLAR/СНОСКИ/REFERENCES

1. D.D.Amanullaeva, N.A.Amanova. История джаза и эстрадной музыки. Tashkent. 2010.
2. L.M.Ganiyeva Эстрадно - инструментальное исполнительство. Т.: Musiq. 2019
3. Amanova N. Jahon va o`zbek Estrada-Jaz musiqasi tarixi. Ma`ruzalar matni. T 2016.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

I-ЖИЛД, 8-СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-I, НОМЕР-8

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-I, ISSUE-8

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz